

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 679-687

Licensed by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14192675)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14192675>

Implementasi Metode Waterfall Dalam Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pada Usaha Bandeng Pak Eko

M. Aji Sukma¹, M. Windu Pratama², Satria Putra Ligasi³, Reynaldi Yudianto Pratama⁴, Fenny Purwani⁵

¹²³⁴Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Raden Fatah Palembang

E-mail: 12220803059@radenfatah.ac.id, 2220803038@radenfatah.ac.id, 32220803046@radenfatah.ac.id, 42220803039@radenfatah.ac.id, 5fennypurwani_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Bandeng Presto Pak Eko adalah usaha kuliner yang menjual olahan ikan bandeng presto. Seiring dengan berkembangnya usaha, pengelolaan keuangan yang dilakukan secara manual menjadi semakin tidak efisien. Sistem informasi keuangan yang dibutuhkan harus mampu mencakup pemantauan pemasukan dan pengeluaran, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, serta pembuatan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi keuangan menggunakan metode waterfall. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan keuangan yang mencakup pelaporan dan pemantauan alur pemasukan dan pengeluaran. Diharapkan, penerapan sistem ini dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan pencatatan, dan mempercepat proses pengambilan keputusan berdasarkan data keuangan yang akurat dan transparan.

Kata kunci: Sistem Informasi; Waterfall; Bandeng Presto

Abstract

Bandeng Presto Pak Eko is a culinary business that sells processed pressure-cooked bandeng. As the business grows, manual financial management has become increasingly inefficient. The required financial information system must be able to cover monitoring of income and expenses, recording of income and expenses, as well as accurate and timely financial reporting. This research aims to design and develop a financial information system using the waterfall method. This system is designed to simplify financial management, which includes reporting and monitoring the flow of income and expenses. It is expected that the implementation of this system can improve efficiency, reduce recording errors, and accelerate the decision-making process based on accurate and transparent financial data.

Kata kunci: Information System; Waterfall; Bandeng Presto

Article Info

Received date: 29 Oktober 2024

Revised date: 9 November 2024

Accepted date: 19 November 2024

PENDAHULUAN

Saat ini, pengelolaan keuangan Bandeng Presto Pak Eko masih dilakukan secara manual, terutama untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Proses manual ini memakan banyak waktu dan rentan terhadap kesalahan, seperti data yang tidak akurat atau transaksi yang terlewat. Selain itu, penyusunan laporan keuangan sering kali mengalami keterlambatan, yang dapat menghambat pengambilan keputusan manajemen secara tepat waktu. Ketidakefisienan ini berdampak negatif pada pengelolaan keuangan yang seharusnya dapat lebih mendukung operasional dan perkembangan usaha secara optimal. Dengan itu diperlukan sebuah solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan melalui penggunaan teknologi informasi.

Sistem informasi merupakan salah satu penerapan dari teknologi informasi, di mana melalui sistem informasi setiap orang diberi kemudahan akses terhadap informasi yang dibutuhkan kapanpun dan dimanapun [1]. Menurut R. Susilo Ramadhan and A. Voutama, sistem informasi merupakan sekumpulan sistem yang saling terintegrasi dan bekerja sama, yang dimulai dari proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis sebuah data hingga menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat bagi penggunanya [2]. Menurut N. Wahyuningsih, sistem informasi merupakan suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi [3]. Jadi, peneliti menyimpulkan sistem informasi merupakan sekumpulan sistem yang saling terintegrasi satu sama lain dengan tujuan untuk menyajikan informasi. Perancangan sistem ini menggunakan metode waterfall. Menurut V. H.

Pranatawijaya, W. Widiatry, R. Priskila, dan P. B. A. A. Putra, metode *waterfall* adalah sebuah metode pengembangan sistem dimana antar satu fase ke fase yang lain dilakukan secara berurutan [4]. Menurut S. Fatihatul Ula, metode *waterfall* ialah model pengembangan sistem informasi yang sistematis serta sekuensial [5]. Dari referensi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa metode *waterfall* merupakan sebuah metode pengembangan sistem yang dilakukan dari satu fase ke fase yang lain secara berurutan.

Dalam pengembangannya, sistem informasi ini dikembangkan menggunakan PHP. PHP merupakan singkatan dari *Hypertext Preprocessor* yang merupakan bahasa skrip yang disimpan dan diproses di server yang kemudian hasilnya dikirimkan ke browser klien [6]. PHP memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaan dan integrasi teknologinya yang dapat menghasilkan konten dinamis seperti halaman web, formulir, pengolahan data, dan validasi input [7]. Karena kelebihan penggunaan dan integrasi itulah peneliti memutuskan memilih menggunakan PHP pada pengembangan sistem informasi ini. Untuk tempat penyimpanan informasi-informasi pada sistem, MySQL dipilih sebagai basis data untuk memastikan pengelolaan data yang andal dan efisien, terutama dalam hal pencatatan transaksi, pengelolaan stok, dan pelaporan. Sistem ini diharapkan mampu menawarkan solusi otomatisasi yang dapat mempercepat proses pengelolaan stok, pencatatan transaksi harian, serta penyusunan laporan penjualan secara lebih akurat dan efisien. Dengan demikian, sistem ini akan mengurangi potensi kesalahan manual serta mempercepat proses pelaporan yang sebelumnya memakan waktu.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Bandeng Presto Pak Eko saat ini adalah ketidakakuratan dan keterlambatan dalam pencatatan keuangan akibat proses manual. Hal ini menyebabkan laporan keuangan sering tertunda, menghambat pengambilan keputusan yang memerlukan data yang akurat dan real-time. Pada dunia bisnis, sistem informasi merupakan penerapan komputersasi [8]. Dengan itu, kami bertujuan ingin mewujudkan penerapan tersebut dengan mengkomputerisasi cara pelaporan pemasukan dan pengeluaran manual pada usaha Bandeng Pak Eko dengan membuat sebuah sistem informasi keuangan, yang mana sistem informasi ini akan memiliki fungsionalitas untuk menambah dan melihat laporan pemasukan serta pengeluaran yang diharapkan dapat mempercepat, mempermudah dan menambah keakuratan pengelolaan keuangan pada usaha Bandeng Presto Pak Eko.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam perancangan sistem informasi keuangan ini adalah metode *waterfall*, sebuah metode pengembangan sistem yang dilakukan dari satu fase ke fase yang lain secara berurutan. Karena relevansinya dalam merancang dan membangun sistem, metode *waterfall* digunakan dalam banyak penelitian [9]. Metode *waterfall* sendiri memiliki beberapa tahapan yang harus diikuti dalam proses perancangan sistem, antara lain:

1. Analisis Kebutuhan Sistem

Pada tahap analisis kebutuhan sistem, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi untuk mengumpulkan informasi terkait kebutuhan sistem pada usaha Bandeng Presto Pak Eko. Wawancara dilakukan dengan Kiyay Shakti sebagai pemilik usaha, untuk menggali informasi mengenai tantangan dalam pengelolaan keuangan pada usaha tersebut.

2. Desain

Tahap desain adalah tahap yang dilakukan sebelum proses coding dimulai. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan [10]. Tahap ini mencakup pembuatan desain sistem menggunakan UML.

3. Implementasi

Tahap Implementasi adalah proses menerjemahkan desain yang telah dibuat ke dalam bentuk sistem yang dilakukan oleh programmer.

4. Pengujian

Tahap pengujian merupakan tahap dimana sistem yang telah dibuat pada tahap sebelumnya diuji kemampuan dan keefektifannya, dengan tujuan menemukan kekurangan dan kelemahan sistem. Setelah itu dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan jika ditemukan suatu kekurangan dan kelemahan pada sistem, agar sistem dapat menjadi lebih baik dan optimal.

5. Pemeliharaan

Tahap pemeliharaan adalah saat sistem yang sudah jadi dioperasikan dan dilakukan pemeliharaan jika ada kekurangan, kelemahan, atau kesalahan pada sistem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Kebutuhan

Melalui metode observasi, peneliti menemukan bahwa proses pengelolaan keuangan di usaha Bandeng Presto Pak Eko masih dilakukan secara manual. Akibat masih digunakannya proses manual ini, ketidakakuratan data keuangan pada usaha Bandeng Presto Pak Eko terkadang terjadi. Hasil wawancara dengan pemilik usaha menunjukkan bahwa usaha Bandeng Presto Pak Eko membutuhkan suatu sistem yang menunjang pengelolaan keuangan usaha agar proses yang sebelumnya manual dapat dilakukan secara digital untuk meningkatkan efisiensi.

1. Class Diagram

Class diagram adalah model yang menggambarkan struktur dan deskripsi sebuah *class* dan hubungan antar *class*. Diagram ini menjelaskan model yang digunakan dalam perancangan atribut dan fungsi yang akan digunakan dalam membangun sistem baru [11].

Gambar 1. *Class Diagram* Sistem Informasi Keuangan Bandeng Presto Pak Eko

2. Use Case Diagram

Use case diagram adalah model yang menggambarkan perilaku dari sistem yang akan dikembangkan. *Use case diagram* digunakan untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi sistem informasi dan siapa saja yang memiliki hak untuk menggunakan fungsi tersebut [12].

Gambar 2. *Use Case Diagram* Sistem Informasi Keuangan Bandeng Presto Pak Eko

3. Implementasi Sistem

Tahap implementasi desain *class diagram* dan *use case diagram* yang telah dibuat sebelumnya ke dalam bentuk sistem untuk sistem informasi Bandeng Presto Pak Eko.

1. Halaman Register

Gambar 3. Tampilan Halaman Registrasi

Halaman ini digunakan untuk mendaftarkan pengguna baru ke dalam sistem informasi.

2. Halaman Login

Gambar 4. Tampilan Halaman Login

Halaman yang ditujukan bagi pengguna untuk masuk ke dalam sistem informasi.

3. Halaman Dashboard

Gambar 5. Tampilan Halaman Dashboard

Halaman utama sistem informasi yang memberikan rincian singkat data keuangan.

4. Menu Data Pemasukan

Gambar 6. Tampilan Halaman Data Pemasukan

Gambar 7. Tampilan Ubah Data Pemasukan

Halaman ini menampilkan seluruh data pemasukan yang telah dicatat dalam sistem dan difungsikan juga untuk mengelola dan menghapus data pemasukan yang telah dicatat.

5. Menu Data Pengeluaran

Gambar 8. Tampilan Halaman Data Pengeluaran

Gambar 9. Tampilan Ubah Data Pengeluaran

Halaman ini menampilkan seluruh data pengeluaran yang telah dicatat dalam sistem dan difungsikan juga untuk mengelola dan menghapus data pengeluaran yang telah dicatat.

6. Menu input pemasukan

Gambar 10. Tampilan Halaman Tambah Data Pemasukan
Halaman yang difungsikan untuk mencatat pemasukan baru ke dalam sistem.

7. Menu input pengeluaran

Gambar 11. Tampilan Halaman Tambah Data Pengeluaran
Halaman yang difungsikan untuk untuk mencatat pengeluaran baru ke dalam sistem.

8. Menu Laporan

Gambar 12. Tampilan Halaman Laporan Keuangan

Gambar 13. Tampilan Hasil Laporan Pemasukan

Gambar 14. Tampilan Hasil Laporan Pengeluaran

Halaman untuk melihat laporan keuangan dari data pemasukan dan pengeluaran yang sudah dicatat. Laporan ini difilter berdasarkan periode waktu tertentu atau kategori transaksi, dan hasil laporan bisa di download ke dalam bentuk Excel.

4. *Blackbox Testing*

Pengujian dilakukan metode *black box testing*. *Black box testing* adalah pengujian sistem berdasarkan segi spesifikasi fungsionalnya tanpa menguji desain dan kode program yang di uji. Pengujian tersebut dilakukan untuk memastikan apakah fungsi dari sistem telah sesuai dengan spesifikasi [13]. Hasil dari *blackbox testing* yang telah dilakukan pada sistem informasi keuangan Bandeng Presto Pak Eko, adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil *blackbox testing*

No	Fungsionalitas	Hasil Pengujian
----	----------------	-----------------

1.	Halaman Registrasi	Berfungsi
2.	Halaman Login	Berfungsi
3.	Halaman Dashboard	Berfungsi
4.	Halaman Data Pemasukan	Berfungsi
5.	Halaman Data Pengeluaran	Berfungsi
6.	Halaman Input Pemasukan	Berfungsi
7.	Halaman Input Pengeluaran	Berfungsi
8.	Halaman Menu Laporan	Berfungsi

SIMPULAN

Penelitian ini berhasil merancang sistem informasi keuangan untuk Bandeng Presto Pak Eko menggunakan metode waterfall. Proses pengembangan sistem meliputi analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian. Hasilnya, sistem ini dapat mengatasi masalah utama yang dihadapi usaha dalam pengelolaan keuangan dan operasional yang telah di komputerisasi ke dalam bentuk sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan, yang mengatasi ketidakakuratan pencatatan dan keterlambatan dalam laporan keuangan. Dengan ini, usaha Bandeng Presto Pak Eko diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional keuangan dalam usahanya.

SARAN

Agar sistem informasi keuangan dapat lebih optimal dalam mendukung usaha Bandeng Presto Pak Eko. Peneliti memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut yakni, mengembangkan fitur saran otomatis berdasarkan analisis laporan keuangan, fitur ini akan memberikan rekomendasi pengelolaan keuangan kepada pengguna yang dapat digunakan sebagai pembantu pengambil keputusan.

REFERENSI

- [1] J. Margaretha And A. Voutama, "Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Tiket Konser Musik Berbasis Web Menggunakan Unified Modeling Language (Uml)," *Joins (Journal Of Information System)*, Vol. 8, No. 1, Pp. 20–31, Jun. 2023, Doi: 10.33633/Joins.V8i1.7107.
- [2] R. Susilo Ramadhan And A. Voutama, "Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Hybrid Berbasis Website (Studi Kasus Toko Rizki Plastik)," 2023.
- [3] N. Wahyuningsih And S. Informasi, "Rancang Bangun Sistem Informasi Inventarisasi Barang Menggunakan Metode Extreme Programming," 2023.
- [4] V. H. Pranatawijaya, W. Widiatry, R. Priskila, And P. B. A. A. Putra, "Penerapan Skala Likert Dan Skala Dikotomi Pada Kuesioner Online," *Jurnal Sains Dan Informatika*, Vol. 5, No. 2, Pp. 128–137, Dec. 2019, Doi: 10.34128/Jsi.V5i2.185.
- [5] S. Fatihatul Ula, "Sistem Informasi Kepegawaian Dinas Pendidikan Menggunakan Metode Waterfall," 2020.
- [6] I. Rifkiyanto And I. Hidayat, "Perancangan Sistem E-Library Menggunakan Php Di Mi Ad-Dzikir Puger Kabupaten Bondowoso," 2023. [Online]. Available: https://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_tinsika
- [7] A. Satria, F. Ramadhani, And I. P. Sari, "Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Sekolah Menengah Kejuruan Telkom 2 Medan Menggunakan Codeigniter," *Wahana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, Pp. 23–31, Jun. 2023, Doi: 10.56211/Wahana.V2i1.285.
- [8] B. Pasaribu And W. Susanti, "Sistem Informasi Pengajuan Rancangan Usulan Penelitian Menggunakan Php Native Dan Bot Telegram," *Jurnal Mahasiswa Aplikasi Teknologi Komputer Dan Informasi*, Vol. 3, No. 1, 2021, [Online]. Available: <http://www.php.net>.
- [9] E. Bahari, D. Fraska, And U. Chotijah, "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Tiket Keluhan Pelanggan Pt. Jinde Grup Indonesia Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall," *Jurnal Nasional Komputasi Dan Teknologi Informasi*, Vol. 6, No. 5, P. 61121, 2023.
- [10] Najoana Andrew Robot Feldy And Setiyawati Nina, "Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Desa Berbasis Web Dengan Menggunakan Framework Laravel," 2023.

- [11] Y. Anggraini, D. Pasha, And A. Setiawan, “Sistem Informasi Penjualan Sepeda Berbasis Web Menggunakan Framework Codeigniter (Studi Kasus : Orbit Station),” *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (Jtsi)*, Vol. 1, No. 2, Pp. 64–70, 2020, [Online]. Available: [Http://Jim.Teknokrat.Ac.Id/Index.Php/Jtsi](http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/jtsi)
- [12] A. B. S. B , R. R. F. C D , H. P. P. Agung Noviantoro A, “Rancangan Dan Implementasi Aplikasi Sewa Lapangan Badminton Wilayah Depok Berbasis Web,” 2022.
- [13] B. Hermanto, M. Yusman, J. Ilmu Komputer Fmipa Universitas Lampung Jalan Sumantri Brojonegoro No, And B. Lampung, “Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada Pt. Hulu Balang Mandiri Menggunakan Framework Laravel,” 2019.